

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

DOSY ASSISTIDO POR MICELAS QUIRAIS NA SEPARAÇÃO DE ENANTIÔMEROS

Doutorando: Tadeu Luiz Gomes Cabral

CONCORRENDO AO PRÊMIO

INTRODUÇÃO

O estudo de compostos quirais intriga e fascina os cientistas há décadas através do debate sobre a obtenção e aplicações de moléculas quirais. Diversas investigações são feitas para entender uma classe de substâncias químicas quirais, os enantiômeros, cuja as moléculas são imagens especulares umas das outras e não são sobreponíveis. Os enantiômeros possuem as mesmas propriedades físicas e químicas, com exceção da interação com a luz plano luz polarizada ou com outras moléculas quirais.^[1]

A diferença de interação entre cada componente do par enantiomérico com outros compostos quirais possibilita diferentes respostas e aplicações para estes compostos, tornando-os relevantes para várias áreas, tais como: desenvolvimento de fármacos, controle de pragas, produção de sensores, formulação de alimentos, agricultura, entre outras. Um dos problemas recorrentes com o uso destas moléculas é a identificação da substância quando há mistura deles e o uso correto de cada enantiômero em sua forma pura.^[1]

A identificação de enantiômeros em mistura pode ser feita por diferentes técnicas, tais como cromatografias quirais (gasosa e líquida), dicroísmo circular eletrônico ou vibracional e ressonância magnética nuclear (RMN). Destas, a RMN tem se mostrado eficaz para as análises na qual é utilizada a técnica de *Matrix-Assisted DOSY* (MAD) para a diferenciação. Os experimentos de MAD se baseiam em modificar a matriz solução (meio) pela adição de compostos químicos de massa molecular alta e que interagem diferentemente (meio quiral) com cada enantiômetro da mistura. Essa interação distinta promove uma alteração do raio hidrodinâmico dos enantiômeros e os respectivos coeficientes de difusão são modificados, o que possibilita a análise por *Diffusion-Ordered Spectroscopy* (DOSY).^[2]

A viabilidade de MAD para a enantiodiscriminação foi evidenciada recentemente com um estudo mostrando que os enantiômeros foram diferenciados usando um composto de matriz quiral pequena (BINOL). Entretanto, para a diferenciação ser alcançada por difusão é necessário uma alta concentração de BINOL sendo esta uma das principais limitações encontrada no estudo recente.^[2]

Nesta perspectiva, uma forma de superar as limitações é utilizar micelas quirais como uma matriz. Micelas de surfactantes quirais como o (-)-DMEB tem sido utilizadas como: seletor quiral em eletroforese capilar, como catalisadores de transferência de fase quiral, entre outras aplicações, o que demonstra um grande potencial para interagir distintamente com um dos compostos do par enantiomérico. Além disso, há relatos de que o (-)-DMEB forma micelas reversas em solvente não-polares, o que é interessante para o caso dos analitos que são solúveis nesse tipo de solvente.^[3,4,5]

Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo utilizar as micelas chirais como matrizes na técnica de MAD para melhorar a enantiodiscriminação através das medidas de difusão por RMN.

PARTE EXPERIMENTAL

As amostras foram preparadas a partir de combinações das soluções estoques dos compostos buscando manter as concentrações finais iguais a 120 mM de *R* e *S*-BINOL, 40 mM de Cânfora (com excesso de aproximadamente 70% do composto *R*) e 150 mM do surfactante (-)-DMEB. O solvente utilizado foi o clorofórmio deuterado (CDCl₃) e o volume final, no tubo de 5 mm, após as combinações foi de 500 µL de solução.

Figura 1: Estruturas dos compostos utilizados neste trabalho. O hidrogênio destacado é o monitorado por DOSY.

As análises foram obtidas utilizando a sequência de pulso *Oneshot* no espectrômetro *Bruker Avance III* de 600 MHz, utilizando uma sonda TBI equipada com uma bobina de gradiente em z de valor nominal máximo igual a 55 G.cm⁻¹. Os experimentos foram realizados a uma temperatura de 25 °C controlada por uma unidade *BCU-II*. A aquisição foi feita otimizando os valores de tempo de difusão (d20) e duração do pulso de gradiente (p30) para obter uma atenuação de aproximadamente 80% dos sinais entre o primeiro e o último incremento (16) da amplitude de gradiente, com 16 scans e 16 *dummy scans*.

O processamento dos espectros foi feito com o software GNAT [6] e os valores do coeficiente de difusão foram retirados do fitting da equação de Stejskal-Tanner modificada para a sequência de pulso *Oneshot* [7] feita pelo software.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A primeira análise foi a da mistura entre surfactante e analito, com ela percebeu-se que os enantiômeros não foram diferenciados no espectro de ¹H. Portanto, optou-se por adicionar o BINOL para promover a discriminação dos hidrogênios. A concentração utilizada de BINOL seguiu a proporção de 1:3 (analito:BINOL) equivalentes, pois essa foi a quantidade mínima necessária para obter separação aceitável dos hidrogênios. Após estabelecer os componentes e as concentrações necessárias para o estudo, foram analisadas seis amostras, como pode-se observar na figura 2.

Figura 2: Espectros de RMN de ^1H para as seis amostras analisadas. No caso de separação de sinais, o sinal de maior intensidade é referente ao enantiômero *R* da cânfora.

Ao interpretar os resultados dos espectro de ^1H observou-se que, para os casos de separação dos sinais dos enantiômeros, quando o *R*-BINOL foi usado o dubleto referente ao composto *R*-Cânfora (dubleto de maior intensidade) apresentou o valor de deslocamento químico menor do que o dubleto do composto *S*-Cânfora. Por outro lado, quando o *S*-BINOL foi utilizado percebeu-se que o dubleto do composto *S*-Cânfora apresentou o menor valor de deslocamento químico.

Ou seja, pode-se perceber que há uma interação entre os enantiômeros e a matriz utilizada, entretanto, essa ocorre em extensões diferentes. Outro ponto a ser notado neste caso é o fato de que o hidrogênio mais blindado, entre o *R* e o *S*, é o hidrogênio correspondente ao enantiômero com a mesma enantioespecificidade da matriz utilizada, por exemplo: se a matriz usada é correspondente ao enantiômero *R*, o analito com menor valor de deslocamento químico será referente ao composto *R*.

Os mapas de difusão para os sistemas binários e ternários corroboram com a informação da presença de interações distintas entre os enantiômeros. Nos casos em que o *R*-BINOL é utilizado para a diferenciação, o valor do coeficiente de difusão (*D*) foi maior para o enantiômero *R* da cânfora e o contrário quando o *S*-Binol foi utilizado. Portanto, pode-se presumir que a extensão de interação entre um dos enantiômeros com a matriz é mais forte do que para o outro, alterando a constante de associação levando a diferença nos valores de *D* mais o raio hidrodinâmico de um dos enantiômeros e, por consequência, reduzindo seu valor de coeficiente de difusão.

Figura 3: Expansão do espectro de RMN de ^1H Oneshot DOSY para as soluções contendo: Cânfora com *R*-BINOL (esquerda) e Cânfora com *R*-BINOL e (-)-DMEB (direita).

Como pode ser observado na figura 3, há diferentes forças de interações entre os enantiômeros com as matrizes alterando a constante de associação, uma vez que cada dubleto apresenta faixas de coeficiente de difusão diferentes. Vale a pena destacar que é possível observar uma melhor discriminação dos enantiômeros nos sistemas que continham o surfactante quiral. As micelas reversas quirais não afetam de forma significativa a especificidade da interação dos enantiômeros com o BINOL na dimensão de frequência, entretanto, elas interferem mais nos valores de coeficiente de difusão dos compostos, o que permite diferenciá-los fora do erro da análise.

Ressalta-se que foram tomados dois cuidados com os resultados obtidos. O primeiro deles foi referente ao processamento dos espectros e o segundo está associado à verificação da presença de convecção ou erros que podem surgir durante a aquisição dos experimentos de DOSY.

Com relação ao processamento, como os valores de D são obtidos através do fitting da amplitude dos sinais, este valor pode variar dependendo do processamento, visto que as amplitudes podem ser alteradas com as diferentes formas as quais as FIDs podem ser tratadas. Então, para garantir que os resultados finais são os mais confiáveis possíveis e com a melhor otimização da discriminação dos enantiômeros na dimensão de difusão, os espectros para os sistemas onde há separação foram processados de 5 formas diferentes, incluindo ou não *reference deconvolution* (RD) aplicando funções lorentzianas (LW) ou gaussianas (GW), e os dados tratados estatisticamente estão presente nos gráficos da figura 4.

Figura 4: Coeficientes de difusão da *R*-Cânfora (azul) e *S*-Cânfora (verde) para os sistemas com *R/S*-BINOL e com *R/S*-BINOL e (-)-DMEB obtidos através das seguintes formas de processamentos: **1:** Sem RD, LW e GW; **2:** Com RD (LW = 2); **3:** Com RD (GW = 2); **4:** Com LW = 1; **5:** Com LW = 2 e RD (GW = 2).

Observa-se que a forma a qual os espectros são processados são fundamentais para observar uma discriminação entre os enantiômeros. No caso da amostra com *R*-Binol e (-)-DMEB, das 5 formas de processamento, em 3 foram observadas a discriminação dos enantiômeros, sendo a melhor discriminação notada quando tratou-se os espectros com a quinta forma de processamento. Já na amostra com *S*-Binol e (-)-DMEB, foram observadas separações em 2 formas de processamento e a melhor forma foi o quarto processamento. As amostras 3 e 4 não apresentaram separação de sinais fora do erro em nenhuma forma de processamento. Deste modo, isso corrobora para a conclusão de que o (-)-DMEB ajuda na enantiodiscriminação da cânfora através da análise de difusão.

Segundo ponto a ser investigado antes de indagar que as micelas reversas de (-)-DMEB ajudam a melhoram a descrição da separação dos enantiômeros da cânfora pela técnica de MAD, é a investigação se ocorreu, ou não, erros associados à convecção durante a aquisição. Para isso foi analisado o perfil do fitting e os erros

residuais dos mesmos. Observou-se que não ocorreram erros significativos associados à convecção de modo que os gráficos evidenciam perfis de fitting adequados e os erros residuais são diminutos.

Portanto, de acordo com os resultados apresentados e discutidos neste trabalho, a mistura entre o (-)-DMEB e BINOL, nas concentrações estudadas, foi capaz de diferenciar os enantiômeros da cânfora na dimensão de difusão com uma separação fora do erro de $0.27 \times 10^{-10} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$. Destaca-se que já foi tentado discriminar a cânfora usando mistura binária contendo BINOL (em proporções estequiométricas de 1:5 com relação a o analito) entretanto a separação na dimensão de difusão ainda não foi obtida com resultados fora do erro.^[2] Portanto, este trabalho mostra uma forma promissora, rápida e eficaz de estudar misturas enantioméricas utilizando o sistema ternário surfactante (-)-DMEB com BINOL e o analito.

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

De acordo com o discutido neste trabalho, foi apresentado uma nova forma de analisar misturas de enantiômeros usando a técnica MAD. As análises de difusão dos enantiômeros da cânfora na presença do (-)-DMEB e BINOL por RMN se mostrou uma forma eficaz de analisar a mistura enantiomérica da cânfora. Além disso, foi destacado a importância do processamento adequado para a otimização da separação no mapa de difusão e da análise crítica dos dados para uma boa confiabilidade da técnica de MAD. As perspectivas futuras deste estudo são investigar a diferenciação de compostos enantioméricos de grupos funcionais diferentes utilizando a mistura entre (-)-DMEB e BINOL, compreender detalhadamente como são as interações dos sistemas tentando estabelecer uma interpretação geral para estas, e utilizar esse sistemas em casos de aplicações na área de fármacos quirais, herbicidas, moléculas complexas e etc.

REFERÊNCIAS

- [1] GLASER, R. Enantiospecificity of Pheromones, Sweeteners, Fragrances, and Drugs. In: GLASER, R. Symmetry, Spectroscopy, and Crystallography: The Structural Nexus. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2015.
- [2] SALOMÉ, K. S., TORMENA, C. F., *Chem. Commun.*, 55, 8611, 2019.
- [3] PÁHI, A. B., *et al.*, *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*. 319, 1-3, 2008.
- [4] ABBATE, S., *et al.*, *Chirality*, 26, 532–538, 2014.
- [5] LONGO, A. *et al.*, *The Journal of Chemical Physics*, 141, 084904, 2014.
- [6] PELTA, M. D. *et al.*, *Magn. Reson. Chem.*, 40, 13, S147-S152, 2002.
- [7] CASTAÑAR, L. *et al.*, *Magn. Reson. Chem.*, 56, 6, 546–558. 2018.

AGRADECIMENTOS

FAPESP, CNPq, CAPES.